

OLIIY TALIM MUASSASALARIDA SPORT TO‘GARAKLARINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Tuvalov Akramjon Burxanovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Sog‘lom turmush tarzi yosh avlodni jismonan barkamol va sog‘lom qilib tarbiyalashni ta‘minlaydigan jarayondir. Jismoniy mashqlar va sport bilan shug‘ullanish, to‘g‘ri ovqatlanish va yaxshi dam olish, salbiy odatlar-spirтли ichimlik ichish, tamaki va giyoxvand moddalar chekish, noto‘g‘ri dam olish va noto‘g‘ri ovqatlanish, kam harakatlik kabi illatlardan voz kechish sog‘lom turmush tarzi qoidalaridan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: kuch, chidamlilik, tezkorlik, Sog‘lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, barkamol avlod, mashq qilish.

THE IMPORTANCE OF ORGANIZING SPORTS CLUBS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: A healthy lifestyle is a process that ensures the upbringing of the younger generation as physically fit and healthy. Physical exercise and sports, proper nutrition and good rest, giving up bad habits such as drinking alcohol, smoking tobacco and drugs, improper rest and nutrition, and lack of physical activity are considered rules of a healthy lifestyle.

Keywords: strength, endurance, speed, healthy lifestyle, physical education, harmonious generation, exercise.

ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация: Здоровый образ жизни — это процесс, обеспечивающий воспитание молодого поколения физически здоровым и активным. Физические упражнения и спорт, правильное питание и полноценный отдых, отказ от вредных привычек, таких как употребление алкоголя, курение табака и наркотиков, неправильный отдых и питание, а также недостаток физической активности считаются правилами здорового образа жизни.

Ключевые слова: сила, выносливость, скорость, здоровый образ жизни, физическое воспитание, гармоничное развитие, физические упражнения.

Sog‘lom turmush tarzi yosh avlodni jismonan barkamol va sog‘lom qilib tarbiyalashni ta‘minlaydigan jarayondir. Jismoniy mashqlar va sport bilan

shug‘ullanish, to‘g‘ri ovqatlanish va yaxshi dam olish, salbiy odatlar-spirтли ichimlik ichish, tamaki va giyoxvand moddalar chekish, noto‘g‘ri dam olish va noto‘g‘ri ovqatlanish, kam harakatlik kabi illatlardan voz kechish sog‘lom turmush tarzi qoidalaridan hisoblanadi.

O‘quvchilarning jismoniy tarbiya, sport sog‘lomlashtirish jarayonlarini tashkil etishda jismoniy tarbiya vositalaridan keng foydalaniladi. Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari bo‘lib jismoniy mashqlar hisoblanadi. Jismoniy mashqlar bir shaklga keltirilgan va maqsadga yo‘naltirilgan jismoniy harakatlardir.

Jismoniy mashqlar o‘quvchilarni jismoniy harakatlarga o‘rgatish bilan birga ularning jismoniy fazilatlarini bo‘lib hisoblangan kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantiradi.

O‘quvchilarini jismoniy mashqlar va amaliy jismoniy harakatlarga o‘rgatishning maqsadi ularni sog‘lomlashtirish, jismoniy rivojlantirish va xayotiy zarur harakat malaka va ko‘nikmalarini shakllantirishdir.

Jismoniy mashqlardan umumrivojlantiruvchi jismoniy mashqlar organizmni jismoniy yuklamalarga tayyorlovchi, sog‘lomlashtiruvchi vazifalarni bajaradi.

Umumrivojlantiruvchi jismoniy mashqlardan ertalabki badan tarbiya mashg‘ulotlarida, davolovchi mashqlar sifatida hamda jismoniy tarbiya darslari yoki sport mashg‘ulotlarida tayyorlov jarayonlarida razminka mashqlari sifatida shug‘ullanish mumkin.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar yurganda, yugurganda, safda, doirada, jixozlar bilan, raqiblar qarshiligi bilan bajarish mumkin. Umumrivojlantiruvchi mashqlar bo‘yin, gavda, bel, qo‘l va oyoq muskullari uchun alohida bajarilishi mumkin.

Maxsus jismoniy mashqlarga sport turlari bo‘yicha bajariladigan jismoniy harakatlarni kiritish mumkin. Yugurish harakatlari yengil atletikachilarning maxsus mashqlari, to‘p bilan harakatlar sport o‘yinlari mashg‘ulotlarining maxsus mashqlari, kurash tushishlar kurashchilar maxsus mashqlari, urish va tepish harakatlari yakkakurash turlarining maxsus mashqlari bo‘ladi. Maxsus mashqlar sport to‘g‘raklari mashg‘ulotlari jarayonlarida hamda jismoniy tarbiya darslari davomida o‘rgatiladi.

Sport turlari bo‘yicha to‘garaklarga jismoniy tayyorgarlikka ega, shaxsiy qiziqishlari va jismoniy qobiliyatli bo‘lgan o‘quvchilar jalb etiladi, iloji boricha ko‘proq jismoniy rivojlanishda bir oz oqsayotgan o‘quvchilarni ham jalb etish lozim.

Sport to‘garaklarining rahbarlari muayyan sport turining mashg‘ulotlarini o‘tkazish uslubiyatini, o‘quvchilar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarning o‘ziga xosligini yaxshi bilishlari kerak. Sport mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish va boshqarishda, o‘quvchilarni sport turlari bilan shug‘ullanishida organizmi rivojlanishining hamda sport natijalarini ko‘rsatishni ijobiy natijalariga erishish mumkin.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik to‘garaklari o‘quvchilarni jismoniy rivojlantirishni ta‘minlab to‘garak mashg‘ulotlari ish faoliyati, yil davomiga quyidagicha rejalashtirish mumkin. Kuzda-harakatli va sport o‘yinlari, yengil atletika, qishda-qishki sport turlari, gimnastika, kurash mashg‘ulotlari, bahorda- kross tayyorgarligi, sport o‘yinlari, yozda-suzish mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.

Umumjismaniy tayyorgarlik mashug‘lotlari jismoniy tarbiya asosida tashkil etiladi. Musobaqalar va sport bayramlarida o‘quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi nazorat qilib boriladi. To‘garaklar a‘zolari 15-20 kishidan iborat bo‘lishi mumkin. Guruhlar yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligi bir xil darajadagi o‘quvchilardan saralanadi. To‘garak mashug‘lotlari haftasiga ikki yoki uch marta o‘tkaziladi. Har bir mashug‘lot 90 daqiqa atrofida bo‘lishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik guruhlariga guruh sardorlari tayinlanib ular murabbiylarga yordam beradilar.

Sport turi bo‘yicha zaruriy jihozlar va mutaxassis tarbiyachilarning mavjudligi hamda mashg‘ulot o‘tish joylari talabga javob berishi oliy ta’lim muassasalari sharoitida ham malakali sportchilar tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunaliev I. [va boshq.]. Biz — sog‘lom turmush tarzi tarafdorimiz!: Uslubiy tavsiyanoma // Toshkent: XK "Umid Design". 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy olimpiya qo‘mitasi. Sportda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2022.
3. Abdullayev A.A., Sh.X.Xonkeldiyev Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati –Toshkent, 2006.